

O‘QUVCHILARGA SOHAGA OID TERMINLARNI O‘RGATISHNING METODIK ASOSLARI

Xudayarova M.T. – Nukus DPI dotsenti

Normirzayeva S. – Nukus DPI magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarga o‘zbek tilidan masofaviy ta’limni tashkil qilish imkoniyatlarining o‘ziga xos jihatlari ochib berildi. Shuningdek, darsni tashkil qilish yuzasidan onlayn platformalardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, masofaviy ta’lim, onlayn kontent, onlayn platforma, wordwall.net, joyteka.com, bookcreator.com, writereader.com.

Zamonaviy ta’lim tizimida fanlarni chuqur o‘rgatish va o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda terminlar – ya’ni sohalarga oid maxsus so‘zlar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday fan o‘ziga xos terminologik tizimga ega bo‘lib, u mazkur fan asoslarini o‘zlashtirish uchun kalit vazifasini bajaradi. Shu sababli, maktab bosqichidan boshlab o‘quvchilarga fanga oid terminlarni izchil, tizimli va ongli ravishda o‘rgatish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Soha terminlarini chuqur o‘zlashtirgan o‘quvchi nafaqat tegishli fan mazmunini yaxshi tushunadi, balki mantiqiy fikrlash, ilmiy nutq madaniyati, izchillik va tushunarlilikka asoslangan tahliliy fikrlash malakalarini ham egallaydi.

Terminlarni o‘rganish – bu tushunchani aniqlashtirish, uni boshqa tushunchalardan ajratish, mohiyatini anglash demakdir. Bu esa o‘quvchilarning mavhum fikrlash, tushunchalararo aloqalarni tahlil qilish, ilmiy mulohaza yuritish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Har bir fan tilni o‘z yo‘nalishiga moslashtiradi, o‘z terminlari, ifoda vositalari, iboralari bilan boyitadi. O‘quvchilar terminlar orqali mazkur fan tilini o‘zlashtiradi, uni o‘z nutqida qo‘llashga harakat qiladi. Bu esa ularning yozma va og‘zaki nutqini ilmiylik, aniqlik, mantiqiylik nuqtayi nazaridan rivojlantiradi. Soha terminlarini o‘zbek tilida to‘g‘ri, izchil va mazmunli tarzda o‘rgatish o‘quvchilarga ona tilida ilmiy bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Bu til milliy o‘zlikni anglash, madaniy qadriyatlarni singdirish, milliy terminlar bazasini kengaytirish bilan uzviy bog‘liqdir.

Tilshunoslikda, xususan atamashunoslik va ta‘lim metodikasida sohaga oid terminlarni o‘quvchilarga o‘rgatish masalasi ko‘plab tadqiqotchilar e‘tiborida bo‘lgan. Ushbu muammo tilning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, fan va texnika taraqqiyoti, o‘quvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirish kabi omillar bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu borada olib borilgan ilmiy-uslubiy tadqiqotlar muhim o‘rinni egallaydi.

Maktab ta‘limi darajasida terminlarni bosqichma-bosqich o‘rgatish, ularning o‘quvchining yosh xususiyatlariga mos keladigan shakllarini tanlash, fanlararo integratsiyani ta‘minlash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar umumta‘lim darsliklari, metodik qo‘llanmalar hamda o‘qituvchilar uchun mo‘ljallangan dasturiy materiallarda aks etgan.

Biroq shunga qaramay, o‘quvchilarga sohaga oid terminlarni o‘rgatishda tizimli yondashuv, interaktiv metodlar asosida terminlarni singdirish, ularni kontekstda to‘g‘ri tushunish va qo‘llashga o‘rgatish masalalari hozirgi davrda yanada dolzarb tus olmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar, iqtisodiyot, ekologiya, axborot xavfsizligi kabi zamonaviy fanlar bilan bog‘liq terminlarning o‘zlashtirilishida metodik asoslarni chuqurroq ishlab chiqishga ehtiyoj mavjud.

Yangi avlod darsliklari konsepsiyasida bu mavzuning dolzarbligi va zamonaviy hayot bilan integratsiyasi alohida e'tiborga olingan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 5-6-7-sinflar kesimida ona tili fanida termin va atamalarni o'rganishga bir necha soat ajratilgan. Bu yondashuv o'quvchilarda tilning funksional imkoniyatlari, lug'at boyligi va ilmiy uslub xususiyatlari haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantiradi.

6-sinfda terminologiya mavzusi quyidagi darslarda ko'zda tutilgan [3]:

- **8-dars** – *Import va eksport, iqtisodiyotga oid atamalar*
- **26-dars** – *Atamalar, ularning kelishik shakllari va imlosi*

Bu darslar o'quvchilarda terminlarning nafaqat mazmuniy, balki grammatik xususiyatlari (kelishikda qo'llanishi, imlosi) haqida ham bilim berishni ko'zda tutadi. Bu esa **mantiqiy fikrlash, lug'aviy izlanish, so'z morfologiyasini anglash** kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.

7-sinfda terminologik mavzular yanada chuqurroq o'rganiladi [4]:

- **23-dars** – *Atamalar va tasviriy matn bilan ishlash*

Bu dars orqali o'quvchilar terminlardan foydalanib matn yaratish, ularni kontekstual tahlil qilish, ularning uslubiy va semantik xususiyatlarini aniqlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Bu bosqichda **analitik yondashuv, taqqoslash, izohli lug'atlar bilan ishlash** kabi ko'nikmalar rivojlantiriladi.

Yangi darsliklar kontsepsiyasi atamalar mavzusini faqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan emas, balki **axborot-kommunikatsiya, internet, iqtisodiyot** kabi zamonaviy fan va yo'nalishlar bilan integratsiyalashgan holda yoritishni maqsad qilgan. Bu esa o'qituvchidan:

- dolzarb va zamonaviy materiallarni tanlash;
- fanlararo integratsiyani tashkil etish;
- matn, kontekst, vizual vositalar orqali tushuntirish;
- so'z boyligini faollashtirish;

- interfaol usullardan foydalanish

kabi **pedagogik mahorat va metodik yondashuvning yuqori darajasini** talab etadi.

Sinflar kesimida ajratilgan soatlar tahlili

Sinf	Dars raqami	Mavzu	Ajratilgan vaqt (soat)
5-sinf	42,43,44,45	Kasbiy, iqtisodiy, ijtimoiy, internet, aniq fanlarga oid terminlar	4 soat
6-sinf	8, 26	Iqtisodiyotga oid atamalar, imloviy shakllar	2 soat
7-sinf	23	Atamalar va tasviriy matn	1 soat
Jami	7		7 soat

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, maktab ta’limida atamalar va terminlar mavzusiga yetarlicha e’tibor qaratilgan. Biroq bu darslarning samaradorligi o‘qituvchining metodik yondashuvi, tanlangan matnlar, interfaol vositalardan foydalana olishi, zamonaviy fanlar bilan integratsiya qila olishiga bevosita bog‘liq. Shu boisdan, bu mavzularni o‘rgatishda **ilmiy asoslangan, tizimli, integrativ va amaliy yondashuv**lar qo‘llanilishi dolzarbdir. Shuningdek, o‘quvchilarni mustaqil izlanishga, atamalar lug‘atlari bilan ishlashga, yangi terminlarni tahlil qilishga o‘rgatish orqali ularning fikrlash madaniyati va ilmiy tafakkurini shakllantirish mumkin.

O‘zbek tilining taraqqiyotida mustaqillikdan keyingi davr o‘ziga xos tarixiy bosqich bo‘lib, bu jarayonda davlat tilining nufuzi, uning ijtimoiy funksiyasi va lingvistik boyligi sezilarli darajada ortdi. Til siyosatining asosiy maqsadi – davlat tilining har bir soha va ijtimoiy qatlamda erkin va tabiiy faoliyat yuritishiga imkon

berishdan iborat boʻlib, bu borada terminologik sohada olib borilgan ishlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Ana shunday muhim yoʻnalishlardan biri bu – uzoq yillar davomida rus tili orqali kirib, tilimizda mustahkam oʻrnashib qolgan ayrim umumxalq soʻzlar va atamalar oʻrniga **milliy muqobillarni shakllantirish** va ularni amaliyotga joriy etishdir. Aytish joizki, bu soʻzlarning katta qismi ilmiy, ma'muriy, ijtimoiy-gumanitar, ta'lim va boshqaruv sohalarida faol ishlatilgan.

Bu soʻzlarning oʻzbekcha muqobillari asosan ikki xil sababga koʻra til tizimida bema'lol oʻrnashib ketdi:

1. Dubletlik holati – ya'ni oʻzbek tilida ruscha terminlar bilan birga, ularning tabiiy muqobillari ilgari ham mavjud boʻlgan va **xalq tilida qisman boʻlsa-da, ishlatilgan**. Masalan: "talaba" va "student", "mavzu" va "tema", "muammo" va "problema" kabi juftliklar koʻp yillik parallel qoʻllanishdan soʻng **milliy shakl foydasiga almashdi**.

2. Semantik ekvivalentlik – mazkur muqobillar **ma'no jihatdan toʻliq mos keladi**, fonetik tuzilishi oʻzbek tiliga xos boʻlib, **qabul qilinishi oson boʻlgan shakllardir**.

Ushbu soʻzlarning muvaffaqiyatli joriy qilinishi shundan dalolat beradiki, **milliy atamalarni ishlab chiqishda ularning xalq ogʻzaki nutqida mavjudligi yoki kamida tanishligi muhim mezon hisoblanadi**. Shuningdek, bu soʻzlar koʻplab hollarda **islomiy-madaniy manbalarda, diniy adabiyotda va qadimgi yozma manbalarda ishlatilgan boʻlib**, ularning qayta tiklanishi, aslida, **tilning tarixiy xotirasini yangilash** boʻlib xizmat qiladi.

Xorijiy (rus tili orqali kirgan) termin va atamalar oʻrniga **milliy dubletlarning muvaffaqiyatli joriy qilinishi** til islohoti yoʻnalishidagi ijobiy tajribalardan biridir. Bunday oʻzgarishlar:

- tilning tabiiy qonuniyatlariga mos;
- xalq tiliga yaqin va tushunarli;
- tarixiy ildizga ega;
- fonetik va semantik jihatdan oson qabul qilinadigan shakllardir.

Shu bois, **termin yaratishda yoki mavjud terminlarni almashtirishda lingvistik mezonlar bilan bir qatorda xalq tili, tarixiy manbalar, madaniy xotira va uslubiy moslik** alohida eʼtiborga olinishi zarur.

Shaxs kasbiy taʼlim jarayonida chinakam mutaxassis boʻlib shakllanishi, avvalo, uning tegishli sohalarga oid bilimni qanchalik mustahkam egallashiga bogʻliqdir. Turli fan yoʻnalishlari boʻyicha oʻzlashtiriladigan kasbiy bilimning muhim qismi kasbiy terminlar haqidagi bilimlardan iborat. Albatta, oʻqituvchi, boʻlajak yosh mutaxassislar oʻz kasbiy sohasiga oid terminlarning mazmunini turli lugʻatlar, oʻquv-uslubiy qoʻllanmalar yordamida oʻrganilishini tashkil etishi mumkin. Ammo bunday anʼanaviy yondashuv koʻpincha taʼlim oluvchilarni motivlashtirish va qiziqtirish, ularni ijodiy faollikka undash nuqtayi nazaridan oʻzini oqlamaydi. Bu yerda oʻqitishning oʻziga xos innovatsion usullarini qoʻllash talab etiladi.

Adabiyotlar:

1. Akobirov S. Til va terminologiya. – Toshkent, 1968.
2. Ona tili. 5-sinf (II qism): darslik / K. M. Mavlonova, S. H. Qoʻldosheva, N. S. Hakimova, M. R. Siddiqov. – Toshkent: Novda Edutainment, 2024. – 160 b.
3. Ona tili. 6-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova va boshqalar. – Toshkent: Respublika taʼlim markazi, 2022. – 224 b.
4. Ona tili. 7-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova. – Toshkent: Respublika taʼlim markazi, 2022. – 224 b.

